

RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA TALABALARGA FIZIKA FANINI O'QITISHNING NAZARIY ASOSLARI

Rahmonova Xurshida G'aybullayevna

Samarqand davlat universiteti Urgut filiali, o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15734510>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak fizika o'qituvchilarni tayyorlashda raqamli texnologiyalarning o'rni ahamiyati bayon qilingan.*

***Kalit so'zlar:** Fizika, fundamental nazariyalar, Fizik topishmoqlar talaba, ko'nikma va malaka, raqamli texnologiya.*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida “Agar jamiyatda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga nazar tashlaydigan bo'lsak texnika taraqqiyotining jadal rivojlanishi sodir bo'layotgan o'zgarishlar, dunyodagi deyarli barcha kashfiyot va texnologiyalarni yaratishda fizika fani fundamental asos bo'lganini ko'ramiz. Haqiqatan ham, fizika fanining qonuniyatlarini chuqur egallamasdan turib, optik qurilmalar (teleskop, fotoapparat, mikroskop, televideniye) mashinasozlik, elektrotexnika, radiotexnika, suv va energiyani tejaydigan texnologiyalar atom klayderlari quyosh panellari kabi bugun jamiyat talab qilayotgan sohalarda natijaga erishib bo'lmaydi” deb ta'kidlab o'tgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 19-martdagi “Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida” PQ-5032-son qarorida “Fizika sohasida ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish” bo'yicha ustuvor vazifalar belgilangan. Bu esa fizika fanini barcha bo'limlarini dasturiy ta'minot asosida o'qitish metodikasining mazmunini takomillashtirilishini talab etadi. Oliy ta'lim muassasalarida fizika fanini raqamli o'qitish metodikasini takomillashtirishning jamiyat siyosati talablaridan, muammolaridan kelib chiqib, uni quyidagicha tushunish mumkin:

-ta'lim sohasi, kadrlarni tayyorlashdagi muhim yangiliklar, yondashuvlar, yangi jamiyatimiz uchun zarur fizikaviy kasb sohaslarining paydo bo'lgani hamda uning mamlakatimiz sharoiti bilan bog'liqligidir;

-ta'lim tushunchasi iqtisodiy siyosiy taraqqiyot natijasida ma'lum davrdan boshlab talaba faoliyatining alohida mustaqil sohasiga aylanib, jamiyatning ijtimoiy tajribasini keyingi bosqichga uzatadi;

-ta'lim talabaning intellektual, innavatsion mustaqil ishlay olish qobiliyatini shakllantirish, ishlab chiqarish va ijtimoiy siyosiy, madaniy, ma'rifiy hayotida faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan harakatlar yig'indisidir;

-fizika fani siyosiy ma'rifiy rivojlanish omili bo'lib, tabiat va jamiyat hayotini aks ettiruvchi ong shaklidir. U katta ilmiy salohiyatni, ijodiy kuch-quvvatni birlashtirib, mustaqil O'zbekistonimiz uchun barkamol talabalarni tarbiyalashga, mamlakatda qudratli ilmiy-optik muhandislik salohiyatni yaratishga xizmat qiladi.

Bunda, Fizika o'qituvchilari talabalarga faqatgina tayyor bilimlarni berib qolmay, ularga elektron ta'lim resurslaridan foydalanish, raqamlashtirishning dasturiy asoslari resurslardan foydalanishni o'rgatishi, ularning ixtirolari yangi innovatsiyalarni yaratishga tayyorlash muhim masalalardan hisoblanadi .

Oliy ta’lim muassasalarida fizika qonunlaridan foydalanadigan texnik kasblariga tayyorlashga chuqur bilim, malaka ko‘nikmalarni shakllantirishda ta’lim mazmuniga yangicha yondashuvni talab etadi.

Oliy ta’lim muassasalarida raqamli texnologiyalari asosida fizika fani, ya’ni umumkasbiy va ixtisoslik fundamental fanlarni o‘qitishni takomillashtirish, fanlar aloqadorligi asosida uning amaliyotga qo‘llanilishini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalardan foydalaniladi.

Mamlakatimizning yetuk olimlari, fizik olimlarning ta’lim sifatini ta’minlash va kompetentli texnik muhandislar tayyorlash borasidagi xalqaro ilmiy g‘oyalari shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5 iyundagi “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-3775-sonli Qarorida belgilab berilgan bo‘lib, ular fizika o‘qituvchilarining talabalarni texnik ijodkorli tayyorgarligini Raqamli yondashuvni takomillashtirish mezonlarini ham belgilashda asos bo‘lib xizmat qiladi bunda [3]:

- oliy ta’lim tizimini yangilashning ustuvor yo‘nalishlari;
- o‘qitishning raqamli shakl, metod va vositalarining mohiyatini anglash va o‘quv jarayonida qo‘llanilishini tashkillashtirish hamda nazorat qilish;
- kommunikativ, texnologik, tashkilotchilik, kreativ, informatsion, raqamli kompetentlik tushunchalarining mazmun-mohiyatini;
- ilg‘or ta’lim texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish yo‘llarini belgilash;
- yangi innovatsiyalar ishlab chiqishni shakllantirish va amaliyotga tatbiq etish jarayonlari;
- bitiruv malakaviy ishlarini amaliyot bilan bog‘lashni tashkil etish.

Talabaning har tomonlama rivojlanishiga ta’sir etuvchi pedagogik muhitni yaratish muhim (1-jadvalga qarang).

1 - jadval

Talabani har tomonlama rivojlantirishga ta’sir etuvchi muhitni yaratish	Talabalar o‘zlashtirish kerak bo‘lgan fizika sohasidagi bilim ko‘nikma, fikrlash dunyoni anglash, uni tadqiq qilish, jarayonlarini o‘rganish, voqealar, hodisalar qonun va qoidalar munosabatini o‘rganish
Amaliyotga joriy etish uchun talabaning: “Menga fizika fanini o‘rganishga xohish juda kuchli”, “Men buni uddalay olaman”, “Menda fizika qonunlariga qiziqish, fizik asboblarni o‘rganish hissi paydo bo‘ldi”, “Mening qiziqishimga o‘rtoqlarim havas bilan qaraydilar”	
Ushbu yondashuv doirasida, har bir talabaning har tomonlama rivojlantirish, mustaqil faoliyat sferasi his-tuyg‘usi ortib innovatsiyalar yaratishga kirishadi.	

Oliy ta’lim tizimidagi islohotlar jadal suratda o‘sib borishi, talabalarga fizika fanini mukammal o‘rgatish natijasida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish tizimini amaliyotga faol tatbiq etishni talab etadi [4]. Ilmiy asoslangan psixologik, pedagogik va maxsus bilim, ko‘nikma va texnologiyalariga asoslangan Raqamli faoliyatni samarali olib borishga texnik qurilmalarning yetishmasligi fizka sohasida zavod fabrikalarning yetarli emasligi.

Fanlar ichida fizikada qo‘llashimiz mumkin bo‘lgan fanlardan “Informatika va axborot texnologiyalari” fani eng qiziqarli va hozirgi kun talab qilayotgan fan hisoblanadi. Shuning uchun ushbu fanni o‘qitishni yangi innovatsion yondashuv va pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish lozim [5]. Innovatsion yondashuvning eng muhim o‘qitish vositasi bu, Internet tapmog‘iga mo‘ljallangan **elektron qo‘llanmalardan** foydalanish maqsadga muvofiqdir. So‘nggi yillarda umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida hamda oliy o‘quv yurtlarida ta‘lim berishning noan‘anaviy interfaol metodlaridan foydalanib, o‘qitish yo‘lga qo‘yilmoqda. Noan‘anaviy o‘qitish usullaridan biri, bu o‘quv jarayonida o‘qituvchi kompyuter texnologiyalaridan foydalanishni keltirish mumkin. Bunda o‘qituvchi mavzuga oid o‘quv matepiallarini o‘quvchilarga kompyuter texnologiyalari yordamida taqdim etishda texnik qurilmalar va **elektron qo‘llanmalaridan** foydalanadi. Ushbu **elektron qo‘llanmalar** zamonaviy pedagogic texnologiyalarini qo‘llash uchun muhim vosita sifatida xizmat qiladi va dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, hamda o‘quvchilarning ijodkorlik qobiliyatini va fikrlashlarini rivojlantiradi. Shu bois o‘quvchilarning “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan o‘quv faoliyatining to‘g‘ri tashkil etilishida **elektron qo‘llanmalar va raqamli texnologiyalardan** foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bunda o‘quvchilar “Informatika va axborot texnologiyalar” fanini mustaqil o‘rganish va undagi ma‘lumotlarni elektron ta‘lim **olish** ko‘nikmalari shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta‘lim muassasalariga qo‘yilgan vazifalardan biri kelajakda fizik muhandislarni zamon talablari asosida o‘qitish, o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil qilishdagi kamchiliklarni bartaraf qilish texnik muhandis kadrlar tayyorlashni har taraflama takomillashtirish hisoblanadi oliy ta‘lim muassasalarida fizika fanini o‘qitishni takomillashtirish jarayoni murakkab tuzilishga ega bo‘lib, uning nazariy bilimlar va ijodiy faoliyatni o‘z ichiga qamrab olishi asosida jarayonning takomillashtirilgan modeli-mexanizmi ishlab chiqiladi. Bu esa pedagoglarni kasbiy tayyorgarligini mantiqiy uzviy va uzluksiz jarayonlarda amalga oshirishga omil bo‘ladi.

Fizikani o‘rganish davomida:

- nazariy bilimlarni o‘zlashtirish bartaraf qilinadi,
 - beriladigan bilim, ko‘nikma va malakalarni kompetent yaxlit o‘zlashtirishga imkoniyat yaratiladi, bu o‘z navbatida o‘qituvchi talabaning fizika fanini raqamli o‘rganish mahoratini oshirishga yordam beradi;
 - pedagogik maqsadga muvofiq ravishda oliy ta‘limda Raqamli yondashuv asosida fizika fanini o‘rgatuvchi o‘quv fanlarining maqsad va vazifalariga aniqlik kiritishga imkon beradi;
 - talabalarni fizika sohasidagi kasbiy ehtiyojni qondira oladigan raqamli ta‘lim mazmunini oqilona tashkil qilishga mo‘ljallanadi;
 - o‘zini haqiqiy texnik xodim sifatida his etishi va o‘zligini anglashga yo‘l ochiladi;
 - mustaqil ta‘lim olishi va o‘zini-o‘zi tarbiyalashga e‘tibor kuchayadi;
 - o‘qishga bo‘lgan va texnik kasbiga oid motivatsiyasini kuchayishga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi;
 - o‘zini-o‘zi nazorat qilish va kamchiliklarini tuzatib borishga o‘rgatiladi;
- bilim, ko‘nikma va malakalarni ijodiy o‘zlashtirish orqali aqliy tarbiya oladilar va hokazo [6].

Talabalar fizika asosini fundamental nazariyalar, tabiat qonunlari, ilmiy tushunchalar tashkil etgan nazariy fan (mikro- va makro olamni elementar zarralar va elektromagnit maydon, elektromagnit to‘lqin haqidagi eksperimental dalillarga tayanchi)ni bilishi kerak. Fizik nazariyalar–bu saqlanish qonunlari, maxsus nisbiylik nazariyasi va gravitatsion, klassik va kvant

mexanikasi, qattiq jism fizikasi va moddalar tuzilishi, termodinamika, optika yadro va elementar zarralar fizikasi nazariyalari va boshqalar.

Natijada, fizika fani bo'yicha yaratilgan nazariyalar boshqa bir qator tabiiy fanlar (kimyo, biologiya, informatika va boshqa) va texnik fanlar (elektrotexnika, radiotexnika, elektronika va boshqa) hamda texnologiyalarning asosi bo'lib qoldi[7]. Shunday qilib, fizika o'zining amaliy ahamiyatini yo'qotmagan holda borgan sari nazariy fan bo'lib bormoqda. Shuni alohida ta'kidlash zarurki, fizika o'rganadigan obektlar doirasi juda keng va bu sohada kashf qilingan qonunlar juda universaldir. Bu esa o'z navbatida fizikani boshqa tabiiy fanlar ichida yetakchi o'ringa olib chiqadi.

Olimlarning umumiy ma'lumot va qonunlari haqida ma'lumot olish maqsadida talabalarga quyidagi boshqotirmani mustaqil bajarish uchun tavsiya qilishni joiz deb topdik (2-jadval). Bunda talabalar quyidagi savollarga javob topishlari lozim:

1. Harakat qonunlarini aniqlagan olim.
2. Atmosfera bosimini aniqlagan olim.
3. Elektr maydon tushunchasini fanga kiritgan olim.
4. Atom tuzilishini aniqlagan olim.
5. Molekulyar-kinetik nazariya asoschilaridan biri.
6. Kvant fizikasiga asos solgan olim.
7. Tokning magnit maydonini aniqlagan olim.
8. Energiyaning saqlanish va aylanish qonuni, suyuqlik oqimining tezligi bilan uning bosimi orasidagi miqdoriy bog'lanishni aniqlagan olim.
9. Magnit maydonining harakatlanuvchi zaryadlar bilan bog'lanishni tasdiqlovchi tajribani o'tkazgan olim.
10. Fotoeffekt hodisasini 1887-yilda kashf etgan olim.
11. Geliosentrik tizimni yaratgan olim.
12. Atom yadro tarkibiga kiruvchi neytronni aniqlagan olim.
13. Yopiq idishdagi suyuqlik yoki gazga tashqi kuchlar ostida berilayotgan bosimning barcha yo'nalishlar bo'yicha bir xil tarqalishini aniqlagan olim.
14. Tovushning qattqlik birligini aniqlagan olim.
15. Rentgen naycha asoschisi.
16. O'zining asarlarida moddalar mayda zarralardan tuzilganligini aniqlagan olim.

Fizika sohasida kashfiyot qilgan olimlar [8].

Boshqotirmani bajarishda raqam va ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Raqamlarning oldiga qo'yilgan ko'rsatkich javobni belgilashdagi dastlabki yo'nalishni, ya'ni olimning nomidagi boshlang'ich ikkita yoki uchta harfni ko'rsatadi. Qolgan harflarni aniqlashda yo'nalishni talabani o'zi tanlaydi. Keyingi hollarda yo'nalishni yuqoriga, pastga, o'ngga va chapga o'zgartirish mumkin. Masalan, to'rtinchi savolga javobni aniqlash uchun ko'rsatkich bo'yicha ikki katak o'ngga harakatlanib, **R** va **E** harflarini aniqlaydi, so'ngra Rezerford so'zini hosil qilish uchun qolgan yo'nalishlarni talabani o'zi tanlaydi (2-jadvalga qarang).

2-jadval

Fizik olimlar haqida ma'lumot berish uchun boshqotirma.

1 →	N	Yu	3 →	F	A	D	E	Y	7 →	E
6 ↓	2 →	T	O	N	R	A	4 →	R	E	R
E	Y	N	R	I	Ch	E	L	E	Z	S
5 →	B	Sh	T	E	Y	N	L	I	E	T
8 ↓	O	L	S	M	A	N	A	B	R	E
B	E	R	I	L	9 →	E	Y	V	F	D
10 →	G	N	U	L	12 →	Ch	X	G	O	13 ↓
11 ↓	E	R	S	L	E	E	E	D	R	P
K	E	P	R	N	B	D	N	O	D	A
14 →	A	L	E	K	R	V	V	A	L	S
15 →	R	E	N	S	D	I	K	Sh	Ch	K
M	N	O	T	A	N	16 ↓	R	U	Y	A
P	J	Z	G	E	N	B	E	N	I	L

Talabalarning bilimlarini tekshirish maqsadida quyidagi fizik topishmoqlar beriladi. Topishmoqlar inson, ijtimoiy hayoti va tabiat hodisalari bilan chambarchas bog'langan bo'lib, hamma vaqt real zamanga asoslanadi. Unda atrofimizni o'rab turgan moddiy dunyodagi turli narsalar aks etadi. Topishmoq talabalarni fikrlash qobiliyatini o'stirishga xizmat qilib, muayyan bir fikrni badiiy tusda ifodalashga va ziyraklikka, topqirlikka o'rgatadi va o'z-o'zini rivojlantirish shakllanadi.

Yorug'lik va issiqlik hodisalariga oid:

1) bundan otgan qilichim, zangor borib ochildi, (tong yorishishi); 2) nur sochadi issiq, boqolmay ko'zim qisiq, (quyosh); 3) qo'sh chiroqni qo'sh qator, soqchi ko'rib turibdi, (ko'z, kipriklar).

Mexanik tebranishlar va tovush hodisalariga oid:

1) zuv boradi - zuv keladi, ko'zga ko'rinmas, qo'lga ilinmas, (shamol); 2) to'rt oyog'i bor, toshdan tuvagi bor, (beshik); 3) u yoqqa qarasangiz ko'rinmaydi, bu yoqqa qarasangiz ko'rinmaydi. boshingizga qarasangiz ko'rinmaydi, soyangizga qarasangiz ko'rinadi, (quloq).

Elektrotexnikaga oid:

1) qirda qilich yarqirar, kokillari sharqirar (GES); 2) uyga osdik bitta nok, yop-yorug' bo'ldi har yoq (lampochka); 3) tagida taglik, boshida qalpoq, qalpoq tagidan mo'ralab chiqar, (stol lampasi).

Fizik boshqotirmalar mustaqil bilim olish omili sifatida. Moddiy olamdagi qonunlarni o'rganish, ulardan foydalanib ishlaydigan asboblarsiz, umuman, fizika fanining qonunlarisiz hayotni tasavvur qila olmaymiz. O'rganish davomida talabalarni mustaqil fizik bilim olish uchun turli toifadagi boshqotirmalardan maqsadga muvofiq holda foydalanib va tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishga erishiladi.

Raqamli ta'lim sharoitida fizikadan talabalarni darsda, uyda ko'nikma va malakalarini shakllantirish usullari yaratiladi va amaliyotga tadbiiq etiladi. Darsda va darsdan tashqari mashg'ulotlarda talabalarni fizika dars mashg'ulotlarida darslik hamda qo'shimcha

adabiyotlardan foydalanish faoliyati samaradorligini va amaliy ahamiyatini oshirishga yo'naltiriladi.

Fizikadan raqamli ta'lim sharoitida talabalarning dars mashg'ulotlarida foydalanish mumkin bo'lgan didaktik o'yinlar tizimi yaratiladi va ularning samaradorligi pedagogik tajribasida o'z isbotini topadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 5-iyundagi PQ-3775-sonli “Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to'plami. – Toshkent: 2018. -24 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-sonli “yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlar to'g'risida”gi Qarori // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to'plami.–Toshkent: 2018. -36 b.
3. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini tubdan takomillashtirish, ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash, shuningdek, 2017 — 2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni izchil amalga oshirish
4. Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 15-maydagi 287-son qarori.
5. UO'K: 378(575.1):316.422 KBK: 74.03 E – 99 Eshmurodov, A. Oliy ta'lim islohotlari: son va sifat ko'rsatkichlari. metodik qo'llanma / A. Eshmurodov, M. Mamarasulov. -Toshkent: “Sano-Standart”, 2023. -32 b. ISBN 978-9943-7215-7-9.
6. Isaqulov T.M. Uzluksiz ta'lim tizimida 3D formatli interaktiv elektron qo'llanmani yaratishga qo'yiladigan talablar // Uzluksiz ta'lim. – Toshkent, 2020. Maxsus son. – B. 69-74. (13.00.00 №9) **70-b.**
7. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Raqamli ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: “Sano-standart”, 2015. – 208 bet.
8. Ziyomhammadov B., Abdullayeva Sh. Ilg'or pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. “Ma'naviyat asoslari” darsi asosida ishlangan uslubiy qo'llanma. – T.: Abu Ali ibn Sino, 2001. –80 b.